

ӘӨЖ. 373.2:37.036

БАЛАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

МАМБЕТОВА НАРСҰЛУ КОСБОЛТАЕВНА

«Мектепалды даярлық сынып» мұғалімі

Б Момышұлы атындағы №6 мектеп- гимназия КММ

Жетысай қаласы, Түркістан облысы

Аннотация: Бұл мақалада баланың шығармашылық қабілетін дамыту жолдары қарастырылады. Шығармашылықтың мәні мен оның тұлға қалыптастырудағы рөлі талданып, балалардың шығармашылық әлеуетін арттырудың тиімді әдіс-тәсілдері ұсынылады. Ойын, көркем әрекет, шығармашылық тапсырмалар және қолайлы білім беру ортасының маңызы айқындалады. Сонымен қатар, ата-ана мен педагогтың бірлескен іс-әрекетінің бала дамуына ықпалы сипатталады.

Кілт сөздер: шығармашылық қабілет, бала дамуы, қиял, ойлау, шығармашылық тапсырмалар, ойын технологиялары, білім беру ортасы, тұлға қалыптастыру, педагогикалық әдістер, бастауыш білім беру.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути развития творческих способностей ребенка. Анализируются сущность творчества и его роль в формировании личности, предлагаются эффективные подходы к повышению творческого потенциала детей. Определяется значение игровой, художественной деятельности, творческих заданий и благоприятной образовательной среды. Также описывается влияние совместных действий родителей и педагога на развитие ребенка.

Ключевые слова: творческие способности, развитие ребенка, фантазия, мышление, творческие задания, игровые технологии, образовательная среда, формирование личности, педагогические методы, начальное образование.

Abstract: This article discusses ways to develop a child's creativity. The essence of creativity and its role in the formation of personality are analyzed, effective approaches to increasing the creative potential of children are proposed. The importance of gaming, artistic activity, creative tasks and a favorable educational environment is determined. The impact of joint actions of parents and the teacher on the development of the child is also described.

Key words: creativity, child development, fantasy, thinking, creative tasks, game technologies, educational environment, personality formation, pedagogical methods, primary education.

Мектепалды даярлық сынып баланың мектепке дейінгі кезеңнен білім беру жүйесіне өтудегі маңызды сатысы. Бұл кезеңде баланың танымдық, әлеуметтік және шығармашылық қабілеттері қарқынды дамиды. Сондықтан мектепалды даярлық сыныптағы оқу-тәрбие үдерісінде баланың шығармашылық қабілетін дамытуға ерекше көңіл бөлінуі қажет.

Шығармашылық қабілет баланың жаңа идеялар ұсынуы, өз ойын еркін жеткізуі, қоршаған ортаға жаңаша көзқараспен қарауы. Мектепалды даярлық жасындағы балалардың ерекшелігі - олардың қиялының ұшқырлығы, ойын арқылы үйренуге бейімділігі және эмоциялық сезімталдығы. Осы ерекшеліктерді ескере отырып, педагог шығармашылықты дамытуға бағытталған тиімді әдістерді қолдануы тиіс.

Мектепалды даярлық сыныпта шығармашылық қабілетті дамытудың негізгі жолдарының бірі - ойын технологияларын пайдалану. Рөлдік ойындар, драмалық қойылымдар, құрастыру ойындары балалардың қиялын дамытып, түрлі жағдаяттарды өз бетінше шешуге үйретеді. Ойын барысында бала өз рөлін сезініп, шығармашылық тұрғыдан ойлай бастайды.

Сонымен қатар көркем-шығармашылық әрекеттердің маңызы зор. Сурет салу, мүсіндеу, жапсыру, музыкамен айналысу сияқты іс-әрекеттер баланың эстетикалық талғамын қалыптастырып, ішкі сезімін білдіруге мүмкіндік береді. Мұндай жұмыстар барысында бала тек орындаушы емес, өз идеясын жүзеге асырушы тұлға ретінде қалыптасады.

Мектепалды даярлық сыныпта шығармашылық тапсырмаларды жүйелі қолдану да маңызды. Мысалы, «ертегіні жалғастыр», «жаңа кейіпкер ойлап тап», «затқа басқа қолдану жолын тап» сияқты тапсырмалар баланың ойлау икемділігін арттырады. Бұл тапсырмалар баланы стандартты емес ойлауға, өз бетінше шешім қабылдауға үйретеді [1].

Білім беру ортасының да рөлі ерекше. Шығармашылыққа қолайлы орта – баланың еркін әрекет етуіне, тәжірибе жасауына мүмкіндік беретін кеңістік. Сыныпта түрлі дамытушы материалдардың, көрнекіліктердің болуы баланың қызығушылығын арттырады.

Сондай-ақ педагог пен ата-ананың бірлескен әрекеті де маңызды фактор болып табылады. Егер бала үйде де, мектепте де қолдау көрсе, оның шығармашылық белсенділігі артады. Сондықтан ата-аналарға баланың қызығушылықтарын қолдап, бірге шығармашылық жұмыстармен айналысу ұсынылады.

Қазіргі қоғамда шығармашыл, бастамашыл, жаңашыл ойлай алатын тұлғаны қалыптастыру білім беру жүйесінің негізгі мақсаттарының бірі. Осы тұрғыдан алғанда баланың шығармашылық қабілетін ерте жастан дамыту – педагогика мен психология ғылымдарының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Шығармашылық қабілет – баланың жаңа идеялар ойлап табу, қалыптан тыс шешімдер ұсыну, қоршаған ортаға өзіндік көзқарас білдіру қабілеті.

Баланың шығармашылық қабілеті туа біткен қасиетпен қатар, дұрыс ұйымдастырылған тәрбиелік және білім беру үдерісі арқылы дамиды. Сондықтан педагогтар мен ата-аналардың негізгі міндеті – баланың ішкі мүмкіндіктерін ашып, оны дамытуға қолайлы орта қалыптастыру.

Ең алдымен, шығармашылық қабілетті дамытуда еркіндік пен қолдау маңызды рөл атқарады. Егер бала өз ойын ашық айтып, қателесуден қорықпаса, ол өз қабілетін толық көрсете алады. Сондықтан балаға сын айтқанда абай болып, оның бастамаларын қолдап отыру қажет.

Екінші маңызды бағыт - ойын арқылы дамыту. Мектепке дейінгі және бастауыш сынып жасындағы балалар үшін ойын - негізгі іс-әрекет түрі. Рөлдік ойындар, құрастыру ойындары, логикалық тапсырмалар баланың қиялын дамытып, ойлау қабілетін арттырады. Сонымен қатар сурет салу, мүсіндеу, ән айту сияқты шығармашылық әрекеттер де ерекше әсер етеді [2].

Үшіншіден, баланың шығармашылық қабілетін дамытуда түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды қолдану тиімді. Мысалы, «оқиғаны жалғастыр», «жаңа шешім тап», «бір затты бірнеше тәсілмен қолдан» сияқты тапсырмалар баланың ойлау икемділігін арттырады. Мұндай тапсырмалар баланың стандартты емес ойлауын қалыптастырады.

Төртіншіден, кітап оқу мен әңгімелесу де шығармашылық дамуға ықпал етеді. Көркем әдебиет баланың қиялын байытып, сөздік қорын дамытады. Оқығаннан кейін мазмұнын талдау, кейіпкерлерге баға беру, оқиғаның басқа нұсқасын ойлап табу - шығармашылық қабілетті дамытудың тиімді тәсілдері.

Сонымен қатар заманауи технологияларды дұрыс пайдалану да маңызды. Интерактивті ойындар, білім беру қосымшалары, мультимедиялық ресурстар баланың қызығушылығын арттырып, шығармашылық белсенділігін күшейтеді. Бірақ оларды шектен тыс қолданбау керек, себебі тірі қарым-қатынас пен нақты әрекет маңыздырақ.

Баланың шығармашылық қабілетін дамыту – жүйелі, мақсатты түрде ұйымдастырылатын күрделі үдеріс. Ол үшін қолайлы орта, қолдау, түрлі әдіс-тәсілдер мен қызықты тапсырмалар қажет. Осындай жағдайда ғана бала еркін ойлайтын, жаңашыл тұлға болып қалыптасады.

Қорытындылай келе, мектепалды даярлық сыныпта баланың шығармашылық қабілетін дамыту оның жан-жақты тұлға болып қалыптасуының негізі. Дұрыс ұйымдастырылған

педагогикалық үдеріс, ойын мен шығармашылық әрекеттердің үйлесімді қолданылуы баланың еркін ойлауына, өз қабілетін толық ашуына мүмкіндік береді [3].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Выготский Л.С. Баланың шығармашылық қиялы және оның дамуы. – Алматы: Мектеп, 2010.
2. Эльконин Д.Б. Мектепке дейінгі жастағы балалар психологиясы. – Алматы: Рауан, 2008.
3. Божович Л.И. Жеке тұлғаның қалыптасуы және балалық шақтағы дамуы. – Алматы, 2009.